

[22ος ΑΙΩΝΑΣΤΡΩΣΙΑΟΥΚΡΑΝΙΑΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ](#)

Metadata ή μεταδεδομένα: Εργαλείο της δημοσιογραφικής έρευνας κατά της πολεμικής προπαγάνδας

Τι είναι τα «μεταδεδομένα» και πως μπορούν να αξιοποιηθούν ως «αντίδοτο» στην πολεμική προπαγάνδα.

Γιώργος Χ. Παπαγεωργίου, Αρθρογράφος

Ερευνητής του προγράμματος ODECO με αντικείμενο την χρήση των ανοιχτών δεδομένων στην δημοσιογραφία.

10/03/2022 08:05 EET | Updated 2 ώρες πριν

Ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν υπογράφει την ανεξαρτησία των αυτόνομων περιοχών της ανατολικής Ουκρανίας, παρόντος του Ντένις Πουσίλιν, που εμφανιζόταν ως "αρχηγός του κράτους του Ντονέτσκ" στις 21 Φεβρουαρίου 2022. (Alexei Nikolsky, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP) VIA ASSOCIATED PRESS

Στις 18 Φεβρουαρίου, λίγες μέρες πριν από την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, ο ηγέτης των ρωσόφωνων του Ντόνετσκ, [Denis Pushilin](#) (Ντένις Πουσίλιν), δημοσίευσε ένα βίντεο λέγοντας πως... «**σήμερα 18 Φεβρουαρίου διατάζεται η εκκένωση παιδιών γυναικών και ηλικιωμένων στην Ρωσία λόγω του ότι ο πρόεδρος της Ουκρανίας Volodymyr Zelensky (Βολόντιμιρ Ζελένσκι) θα δώσει σύντομα εντολή στον στρατό να εισβάλει στο έδαφος των Λαϊκών Δημοκρατιών του Ντονέτσκ και του Λουχάνσκ.**»

Όμως όπως αποκαλύφθηκε από το [RFE/RL'S RUSSIAN SERVICE](#) το βίντεο [είχε μανητισκοποιηθεί](#) δύο ημέρες νωρίτερα. Η αποκάλυψη αυτή προήλθε από την ανάλυση των μεταδεδομένων του video.

Τι είναι τα «μεταδεδομένα» και πως μπορούν να αξιοποιηθούν στην ερευνητική δημοσιογραφία;

Όταν ένα αρχείο δημιουργείται, είτε είναι εικόνα, video η έγγραφο κειμένου, δημιουργούνται και μεταδεδομένα για αυτό, τα οποία συνήθως αποτελούν τμήμα του ίδιου του αρχείου και εξυπηρετούν στην πιο αποτελεσματική διαχείριση του. Η διαφοροποίηση μεταξύ δεδομένων και μεταδεδομένων είναι πως τα μεταδεδομένα δεν αποτελούν κομμάτι των κύριων δεδομένων αλλά τα περιγράφουν, είναι δηλαδή δεδομένα για τα δεδομένα.

Σε ένα video, για παράδειγμα, τα μεταδεδομένα που δημιουργούνται αυτόματα είναι μεταξύ άλλων η ημερομηνία δημιουργίας, το μέγεθος, η μορφή, η διάρκεια, οι συντεταγμένες στις οποίες έχει τραβηχτεί το video. Όμως ένα ακόμη χαρακτηριστικό που έχουν τα μεταδεδομένα είναι ότι είναι επεξεργάσιμα. Αυτό σημαίνει πως κάποιος χρήστης με το κατάλληλο λογισμικό μπορεί να αλλάξει για παράδειγμα την ημερομηνία δημιουργίας ενός αρχείου αν έχει πρόσβαση σε αυτό.

Διαβάζοντας το κάποιος αυτό είναι πολύ λογικό να θεωρήσει πως πλέον είναι πολύ εύκολο να βρει τα μεταδεδομένα από αρχεία αναρτημένα στο διαδίκτυο. Δυστυχώς όμως, δεν είναι τόσο απλό. Το αν τα μεταδεδομένα ενός αρχείου είναι διαθέσιμα εξαρτάται από τον τρόπο και το μέσο με το οποίο μεταδόθηκε.

Αν ένα αρχείο επισυναφθεί σε ένα email και σταλεί, τότε η ακεραιότητα των μεταδεδομένων εξαρτάται από την υπηρεσία που το παρέχει. Για παράδειγμα, η Google αφαιρεί στο gmail όλα τα μεταδεδομένα που συνοδεύουν τα συνημμένα αρχεία.

/ ΔΗΜΟΦΙΛΗ /

Αντρέι Γκαβριλόφ: Ο «πιανίστας που έπεσε στη Γη» στην εναρκτήρια συναυλία της ΚΟΑ

«Ανιμίγματα» του Κόκκινου Πλανήτη: Τι προκάλεσε τον μεγαλύτερο σεισμό στον Αρη

Νέα έρευνα: Ποιοι λαοί απολαμβάνουν το φαγητό τους περισσότερο από όλους τους άλλους

Βίντεο: Τεράστιος κροκόδειλος κατασπαράζει μωρό πιπποτάμο με τον ομφάλιο λώρο

Δερμάτινα: Οι πρωταγωνιστές του χειμώνα

«Ο Πατέρας» του Φλοριάν Ζελέρ με Περικλή Μουστάκη και Ιωάννα Παππά στο Σύγχρονο Θέατρο

Εγγραφείτε και ενημερωθείτε σε βάθος

Οι πιο ενδιαφέρουσες ειδήσεις και απόψεις καθημερινά στο e-mail σας.

Εδώ ο Ντένις Πουσίλιν ορκίζεται ως ηγέτης της «Δημοκρατίας του Ντονέτσκ» στις 20 Νοεμβρίου 2018. (AP Photo) VIA ASSOCIATED PRESS

«Ταξιδεύουν» τα μεταδεδομένα σε όλες τις πλατφόρμες;

Τα κοινωνικά δίκτυα από το Facebook και το Twitter έως το [TikTok](#) αφαιρούν όλα τα μεταδεδομένα από τα αρχεία για λόγους προστασίας της ιδιωτικότητας των χρηστών. Επίσης για να μειώσουν το μεγεθών των αρχείων ώστε να βελτιστοποιήσουν τους χρόνους μετάδοσης χρησιμοποιούν μεθόδους συμπίεσης που αφαιρούν τα μεταδεδομένα καθώς δεν αποτελούν κομμάτι των κύριων δεδομένων και θεωρούνται μη χρήσιμη πληροφορία.

Ο πλέον άμεσος τρόπος για την μετάδοση ενός αρχείου είναι μέσω εφαρμογών μηνυμάτων, όπως το πολύ δημοφιλές στην Ελλάδα [Viber](#), αλλά και σε αυτή την περίπτωση η ακεραιότητα των μεταδεδομένων εξαρτάται από την εφαρμογή. Το [Whatsapp](#) και το [Facebook Messenger](#) για παράδειγμα χρησιμοποιούν μεθόδους συμπίεσης όπως και τα κοινωνικά δίκτυα.

Το συγκεκριμένο video όμως μεταδόθηκε μέσω [Telegram](#), το οποίο είναι μια εφαρμογή μηνυμάτων πολύ διαδεδομένη στις χώρες την βόρειας και κυρίως της ανατολικής Ευρώπης. Το Telegram διαχειρίζεται με τέτοιο τρόπο τα αρχεία ώστε να συγκρατεί κάποια από τα μεταδεδομένα του πρωτότυπου αρχείου και ανάμεσα σε αυτά είναι και η ημερομηνία. Με αντίστοιχο τρόπο λειτουργεί και το Viber, όπου και εκεί μπορεί να εφαρμοστεί ο ίδιος τρόπος έρευνας.

Τα μεταδεδομένα λοιπόν είναι ένα χρήσιμο εργαλείο στην ερευνητική δημοσιογραφία και παρά τους περιορισμούς που έχει αυτή η μέθοδος μπορεί να αποδώσει καρπούς, τουλάχιστον σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως είδαμε και στην περίπτωση της έρευνας που έκανε το [RFE/RL'S RUSSIAN SERVICE](#).

Αυτό το έργο έχει λάβει χρηματοδότηση από την έρευνα Horizon 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι μέρος προγράμματος καινοτομίας στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης Marie Skłodowska-Curie No 955569. Οι απόψεις που εκφράζονται σε αυτό το έγγραφο αντικατοπτρίζουν μόνο την άποψη του συγγραφέα και το κείμενο δεν αντικατοπτρίζει απόψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχει.

HUFFPOST GREECE

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

[ΡΩΣΙΑ](#) [ΟΥΚΡΑΝΙΑ](#) [ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ](#) [ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ](#) [ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ](#)

Πόσο πιθανό είναι να αποσυνδεθεί η Ρωσία από το παγκόσμιο ίντερνετ

Ουκρανία: Ενδείξεις ότι οι Ρώσοι κάνουν ρίψη «ανήτων» βομβών - Τι είναι και γιατί λέγονται έτσι

Γιώργος Χ. Παταγεωργίου,
Αρθρογράφος
Ερευνητής του προγράμματος ODECO με
αντικείμενο την χρήση των ανοιχτών δεδομένων
στην δημοσιογραφία.

Προστένετε μια διόρθωση

✉ Εχετε κάποια πληροφορία που θέλετε να μας μεταφέρετε; [Κάντε κλικ εδώ.](#)

[← ΠΗΓΑΙΝΕ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ](#)